

HONCIP

HONPAR Ciência, Inovação e Pesquisa

ANAIS DO EVENTO

**I SIMPÓSIO INTEGRADO
MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE**

ANAIS DO I SIMPÓSIO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE
HONCIP – HONPAR Ciência, Inovação e Pesquisa

ORGANIZAÇÃO

Faculdade HONPAR – Araçongas/PR
CNPJ: 04.169.712/0003-51

Hospital Norte Paranaense – HONPAR
Araçongas/PR
CNPJ: 04.169.712/0001-90.

COREME HONPAR – Araçongas/PR
CNPJ: 04.169.712/0001-90.

PARCEIROS

Meru – Restaurante e Cafeteria, Araçongas/PR.

Sisprime do Brasil, Araçongas/PR.

Valentin Turismo, Araçongas/PR.

COMISSÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Michelin

Brunielle Aguiar

Camila Perugini Stadtlober

Janaina Nicolau de Oliveira

Leandro Saldivar da Silva

Nicole Perugini Stadtlober

Os autores dos resumos são totalmente responsáveis pela veracidade das informações. O Comitê Científico não se responsabiliza pela revisão ortográfica e gramatical dos resumos.

Todos os autores concordaram com a publicação dos resumos aceitos nos Anais do I Simpósio Integrado Multidisciplinar Em Saúde HONCIP – HONPAR Ciência, Inovação e Pesquisa, sem qualquer consideração em relação aos direitos autorais.

1ª edição

DOI: 10.5281/zenodo.18350064

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Simpósio Integrado Multidisciplinar em Saúde (1. :
2025 : Araçongas, PR)
Anais do evento I Simpósio Integrado
Multidisciplinar em Saúde [livro eletrônico] :
HONCIP : HONPAR ciência, inovação e pesquisa. --
1. ed. -- Araçongas, PR : Faculdade HONPAR, 2026.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-989914-0-1

1. Educação em saúde 2. Ciências da saúde -
Pesquisa 3. Multidisciplinaridade 4. Promoção da
saúde 5. Saúde - Pesquisa I. Título.

26-332300.0

CDD-610.7
NLM-WA-590

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação em saúde 610.7

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

APRESENTAÇÃO

Nos dias 03 e 04 de dezembro de 2025, o *HONCIP - HONPAR Ciência, Inovação e Pesquisa* organizou o **I Simpósio Integrado Multidisciplinar em Saúde**, marcando um momento histórico para o Hospital Norte Paranaense (HONPAR) e a Faculdade HONPAR. O evento inaugura um novo ciclo de integração entre assistência, ensino, pesquisa e tecnologia, refletindo a missão da instituição de promover uma educação de excelência e avançar na produção científica.

Com mais de uma década de experiência científica, desde a *Jornada da Residência Médica*, e com a integração da Faculdade HONPAR e a consolidação dos cursos de Medicina e Tecnólogo em Radiologia, o *HONCIP* amplia o alcance do conhecimento acadêmico e da prática assistencial. O evento conecta a expertise do hospital com o potencial acadêmico da faculdade, criando um espaço de inovação e troca de saberes.

O objetivo central do evento é destacar a ciência como ferramenta de transformação social, promovendo o avanço do cuidado à saúde e inspirando novas gerações de profissionais e pesquisadores. Ao valorizar a produção acadêmica e as conquistas dos residentes e alunos, o *HONCIP* reforça o compromisso do Hospital HONPAR e da Faculdade HONPAR com a formação, pesquisa e inovação, consolidando as instituições como referências no Norte do Paraná.

PROGRAMAÇÃO

Dia 3 de dezembro de 2025:

- **15h00:** Recepção
- **15h30:** Abertura do HONCIP – HONPAR Ciência, Inovação e Pesquisa
- **16h00:** Início das arguições orais de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Residência
- **16h00 -17h30:** Defesas do PRM em Anestesiologia
- **18h00 - 19h00:** *Coffe Break*
- **19h00:** Avaliação dos trabalhos em Banner
- **19h00 - 20h30:** Defesas dos TCR dos PRM em Cardiologia
- **21h00 - 21h30:** Defesas dos TCR dos PRM em Ortopedia e Traumatologia
- **22h00:** Defesa do TCR do PRM em Urologia

Dia 4 de dezembro de 2025:

- **16h00:** Início das arguições orais de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Residência
- **16h00 - 17h30:** Defesa do PRM em Cirurgia Geral
- **18h00:** *Coffe Break*
- **19h00:** Avaliação dos trabalhos em Banner
- **19h00 - 21h30:** Defesas dos TCR dos PRM em Clínica Médica
- **21h40:** Premiação dos melhores Trabalhos HONCIP
- **22h00:** Encerramento

SUMÁRIO

MODALIDADE PÔSTER.....	8
A INFLUÊNCIA DA DENSIDADE MAMÁRIA NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA	9
A 1ª SEMANA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: UMA ABORDAGEM TRIDIMENSIONAL PARA O ENSINO	10
A VULNERABILIDADE DA MULHER NA MEDICINA: INTERFACES ENTRE BIOÉTICA FEMINISTA E ÉTICA DO CUIDADO.....	11
APLICAÇÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS NO ENSINO DA EMBRIOLOGIA HUMANA: MAQUETE DA IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO.....	12
ATENDIMENTO DIFERENCIADO EM HOSPITAIS PARA PACIENTES CELÍACOS E COM SENSIBILIDADE AO GLÚTEN NÃO CELÍACA	13
AVALIAÇÃO DE DOR E QUALIDADE DE VIDA NO PRÉ E PÓS- OPERATÓRIO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO EM PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS.....	14
DESIGUALDADES EM SAÚDE E SUA INFLUÊNCIA NA PERPETUAÇÃO DA VIOLÊNCIA RACIAL DE MULHERES NEGRAS: REVISÃO NARRATIVA.....	15
EFEITOS DO CONSUMO DE GLÚTEN NO SISTEMA NERVOSO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA CELÍACA E SENSIBILIDADE AO GLÚTEN NÃO-CELÍACA: REVISÃO NARRATIVA ESTRUTURADA	16
FISIOLOGIA INTEGRATIVA DOS NEUROTRANSMISSORES DO SNC: REVISÕES COM CORRELAÇÃO CLÍNICA E SÍNTESE EM LIVRO	17
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SAÚDE MENTAL.....	18
METODOLOGIAS ATIVAS DE ESTUDO: DESENVOLVIMENTO DE MAQUETE DA GASTRULAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA.....	19
MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL COM PROBIÓTICOS APÓS PROCEDIMENTOS COM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA.....	20
NEURULAÇÃO DURANTE A TERCEIRA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: REPRESENTAÇÃO DIDÁTICA POR MEIO DE MAQUETE	21
O USO DE MODELOS DIDÁTICOS 3D NO ENSINO DA EMBRIOLOGIA	22
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E A CLASSIFICAÇÃO BIRADS EM PACIENTES DO NORTE DO PARANÁ: UMA ANÁLISE DESCRITIVA.....	23
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO NAS AULAS PRÁTICAS: DESENVOLVIMENTO DE UMA APOSTILA DE HISTOLOGIA	24
QUANDO O CORPO COMEÇA A EXISTIR: MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DA GASTRULAÇÃO HUMANA	25
REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DA IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA NA SEGUNDA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO.....	26
SEGMENTAÇÃO EMBRIONÁRIA: UMA CONSTRUÇÃO DIDÁTICA PARA COMPREENSÃO DAS PRIMEIRAS FASES DO DESENVOLVIMENTO	27
MODALIDADE APRESENTAÇÃO ORAL.....	28

A CORRELAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES IDOSOS COM	29
DIAGNÓSTICO DE FRATURAS TRANSTROCANTÉRICAS: UMA	29
ANÁLISE DE CASOS ADMITIDOS EM PRONTO SOCORRO DE UM	29
HOSPITAL TERCIÁRIO PARANAENSE	29
ANÁLISE RETROSPECTIVA DA MICROBIOTA EM SECREÇÕES TRAQUEAIS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ	30
ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERGLICEMIA NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA E INJÚRIA RENAL AGUDA: ESTUDO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO	31
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL PÓS-OPERATÓRIA EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR: INCIDÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E DESFECHOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO NORTE DO PARANÁ.....	32
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA POLIDACTILIA CENTRAL COMPLETA BILATERAL DO SEGUNDO RAIOS EM ADOLESCENTE	33
TEMPO PORTA-BALÃO EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST (IAMCSST): ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS ANOS DE 2023 E 2025 EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ	34

RESUMOS
**MODALIDADE
PÔSTER**

A INFLUÊNCIA DA DENSIDADE MAMÁRIA NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Victor Maik Gonçalves Rezende¹; Anaysa Maria Gobbo²; Emanuele Perdigão Miquelato²; Isabella Squilino dos Santos²; Nicole Perugini Stadlober³; Michele Karigyo Janene⁴

¹Docente e Colaborador do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ²Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ³Docente e Coordenadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, Brasil; ⁴Docente, Coordenadora da Extensão e Orientadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, victor.rezende@faculdadehonpar.edu.br

Introdução: A mamografia é o padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama, baseando-se na diferença do contraste radiológico entre tecidos adiposos (radiotransparentes) e fibroglandulares (radiopacos). Contudo, a eficácia do exame é limitada pela densidade mamária, uma vez que o tecido denso pode mascarar nódulos tumorais, que apresentam radiopacidade semelhante. **Objetivos:** Analisar a influência da densidade mamária na sensibilidade do rastreamento por imagem, justificando, através do processo fisiológico de involução adiposa, a expectativa de um perfil epidemiológico de diagnósticos conclusivos (BIRADS) em mulheres acima de 50 anos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa fundamentando um projeto de iniciação científica de natureza quantitativa, descritiva e retrospectiva. O estudo baseia-se na análise teórica da densidade mamária e na coleta de dados de laudos de mamografia em um hospital do Norte do Paraná, focando nas variáveis de idade e classificação BIRADS. **Resultados:** Com o avanço da idade, ocorre a involução mamária, caracterizada pela substituição do estroma por tecido adiposo. Esse aumento de gordura melhora o contraste da imagem. Portanto, espera-se que o perfil epidemiológico local demonstre maior prevalência de diagnósticos conclusivos e positivos em pacientes acima de 50 anos, devido à maior sensibilidade da mamografia em mamas mais adiposas, em contraste com a dificuldade de detecção em mamas densas de jovens. **Conclusão:** Compreender a relação inversa entre densidade mamária e idade é fundamental para interpretar o perfil epidemiológico, evidenciando as limitações do rastreamento em mulheres jovens e a eficácia aumentada na pós-menopausa.

Palavras-chave: câncer de mama; mamografia; classificação BIRADS; epidemiologia; densidade mamária.

A 1ª SEMANA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: UMA ABORDAGEM TRIDIMENSIONAL PARA O ENSINO

Gabriela de Oliveira Domingues¹; Maria Laura Pupin Cesar¹; Maria Luiza Melo Esteves¹; Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, gabriela.domingues@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

O processo de ensino-aprendizagem em Embriologia Humana apresenta desafios devido ao caráter abstrato das etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. A compreensão da primeira semana do desenvolvimento costuma exigir elevado nível de imaginação espacial, o que torna insuficiente o uso exclusivo de explicações teóricas. Dessa forma, a utilização de recursos visuais e tridimensionais pode facilitar o entendimento dos estudantes e favorecer a assimilação do conteúdo. Com isso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver maquetes tridimensionais representando as principais etapas da primeira semana do desenvolvimento embrionário, a fim de promover aprendizado ativo durante o processo de construção e facilitar a visualização das estruturas embrionárias iniciais. O material utilizado para a confecção da maquete foram bolas de isopor, cola de EVA e massa de EVA para moldagem das estruturas. As maquetes foram elaboradas de modo a representar, de forma sequencial, o zigoto, as divisões celulares da clivagem, a mórula e o blastocisto. A atividade foi desenvolvida em ambiente de sala de aula, integrando conhecimentos teóricos com experimentação prática. A produção das maquetes possibilitou a observação tridimensional das estruturas embrionárias e das etapas iniciais da embriogênese. Os estudantes demonstraram uma melhor compreensão da sequência dos eventos, maior engajamento e facilidade em correlacionar morfologia e função. As representações mostraram-se eficientes ao tornar mais concreto um conteúdo tradicionalmente abstrato. A construção das maquetes contribuiu para a aprendizagem ativa, promovendo entendimento mais claro das etapas da primeira semana do desenvolvimento embrionário. O recurso tridimensional mostrou-se relevante como ferramenta pedagógica, auxiliando na fixação do conteúdo e estimulando habilidades como organização, raciocínio anatômico e integração teórico-prática.

Palavras-chave: embriologia; desenvolvimento embrionário; aprendizagem; maquete tridimensional.

A VULNERABILIDADE DA MULHER NA MEDICINA: INTERFACES ENTRE BIOÉTICA FEMINISTA E ÉTICA DO CUIDADO

Camila Perugini Stadtlober¹, Nicole Perugini Stadtlober¹, Leandro Saldivar da Silva²

¹ Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil; ² Hospital Norte Paranaense (HONPAR), Araçongas, PR, Brasil, camila.perugini@faculdadehonpar.edu.br

O artigo discute a vulnerabilidade das mulheres na medicina contemporânea, destacando que, apesar da feminização crescente da profissão, persistem desigualdades estruturais que afetam tanto médicas quanto pacientes. Sob a ótica da bioética feminista e da ética do cuidado, critica-se a neutralidade das práticas biomédicas e bioéticas tradicionais, buscando compreender como a desigualdade de gênero cria vulnerabilidades específicas para as mulheres na medicina. A pesquisa é uma revisão integrativa, baseada em levantamento bibliográfico nas bases PubMed, SciELO e BIREME, incluindo literatura clássica e estudos recentes sobre gênero, autonomia, cuidado e discriminação na área da saúde. A revisão demonstra que o machismo velado — manifestado por microviolências simbólicas, descrédito sutil e menor reconhecimento da competência — permanece como elemento estruturante da trajetória das mulheres na medicina. Esse fenômeno reforça a vulnerabilidade estrutural, conceito central da bioética feminista, que compreende a vulnerabilidade não como fragilidade individual, mas como produto de relações de poder e desigualdades históricas. A bioética feminista, ao denunciar o viés androcêntrico da bioética tradicional, propõe uma leitura política das experiências das mulheres e exige que análises éticas considerem gênero, corpo e contexto. A ética do cuidado, por sua vez, valoriza relações, empatia, responsabilidade e responsividade, enfatizando que o agir moral depende da atenção real ao outro e à sua vulnerabilidade concreta. Ao articular ambas as correntes, o artigo reforça a importância da autonomia relacional, segundo a qual as escolhas das mulheres são moldadas por contextos sociais, culturais e afetivos. Promover autonomia implica oferecer condições institucionais que permitam escolhas genuínas, reconhecimento e proteção frente a violências simbólicas. A vulnerabilidade feminina na medicina é relacional, estrutural e politicamente produzida. Integrar bioética feminista e ética do cuidado possibilita práticas mais equitativas, humanas e comprometidas com a dignidade e a justiça para as mulheres.

Palavras-chave: vulnerabilidade; autonomia relacional; bioética do cuidado; bioética feminista.

APLICAÇÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS NO ENSINO DA EMBRIOLOGIA HUMANA: MAQUETE DA IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO

Maiara Cippola Domingues da Luz¹; Ana Luisa Areas Sastre¹; Milla Mendonça de Sene Pereira¹; Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do Curso de Medicina da Faculdade Honpar, Arapongas, PR, maiara.cippola@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do Curso de Medicina da Faculdade Honpar, Arapongas, PR, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

O ensino em Embriologia Humana tradicional é baseado no conhecimento do mestre/professor, em um caráter “magistrocêntrico”, isto é, o professor tem toda a autoridade, pois é ele quem detém o conhecimento, e cabe a ele transmiti-lo aos alunos. O processo de ensino e aprendizagem no curso de Medicina vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, com a inclusão de novas propostas que viabilizam a implementação de metodologias aplicadas ao educando. Nesse contexto as metodologias ativas tem sido vistas como um princípio de ensino aprendizagem de eficácia reconhecida. Este princípio é baseado na reflexão profunda, integração, reelaboração de novas práticas, de forma autônoma e participativa, tendo o aluno como protagonista do processo. A implantação embrionária é uma fase essencial do desenvolvimento inicial, porém de difícil visualização e compreensão por parte dos estudantes. Nesse contexto, esse trabalho teve o objetivo de produzir modelos tridimensionais em uma metodologia ativa que representassem, de maneira fiel, as estruturas envolvidas na implantação do blastocisto, auxiliando a compreensão das modificações do trofoblasto e embrioblasto. Após aulas teóricas sobre o tema e orientações específicas, os estudantes iniciaram a construção das maquetes com base no livro *Embriologia Básica* (MOORE & PERSAUD, 2022). Foram utilizados materiais como esferas de isopor, massas e folhas de E.V.A. e cola de E.V.A. para modelagem das estruturas do embrião e do epitélio endometrial. As maquetes produzidas demonstraram ser um recurso eficiente para compreender a dinâmica da implantação, facilitando a visualização das alterações estruturais iniciais do desenvolvimento embrionário. A utilização de modelos tridimensionais é uma estratégia pedagógica relevante, contribuindo para a assimilação de conteúdos fundamentais à formação médica e fortalecendo a articulação entre teoria e prática.

Palavras-chave: ensino de embriologia; implantação; maquete tridimensional.

ATENDIMENTO DIFERENCIADO EM HOSPITAIS PARA PACIENTES CELÍACOS E COM SENSIBILIDADE AO GLÚTEN NÃO CELÍACA

Larissa Carla Lauer Schneider¹; Antonio Cesar Marson Filho²; Isabella Moreira Campeão²; Barbara Lorena Concato de Oliveira²; Milene Ayumi Bueno²; Fabiane Gregório Batistela¹; Janaina Nicolau de Oliveira¹; Tamires Flauzino Luz¹; Nicole Perugini Stadtlober¹

¹Docente do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil; ²Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A Doença Celíaca (DC) e a Sensibilidade ao Glúten Não Celíaca (SGNC) requerem uma dieta rigorosa sem glúten como tratamento primário, visto que até pequenas exposições acidentais podem desencadear sintomas gastrointestinais, lesão na mucosa intestinal, respostas imunológicas, além de manifestações neurológicas. Esta revisão integrativa tem como objetivo avaliar a importância de um atendimento especializado para pacientes com intolerância ao glúten em ambientes hospitalares e propor um plano prático de implementação hospitalar. Para este estudo foi realizada uma busca de dados nas bases PubMed, Scopus e SciELO, abrangendo publicações de 2015 a 2025. As palavras-chave utilizadas foram: “celiac disease”, “gluten intolerance”, “gluten-free hospital”, “hospital food gluten free”, “educação alimentar hospitalar”, “contaminação cruzada” e “glúten escola/hospital”. Dos 22 artigos selecionados, os dados, indicam que a ausência de protocolos específicos para o uso adequado de utensílios e superfícies na manipulação de alimentos sem glúten, representa um risco elevado de contaminação cruzada. No ambiente hospitalar, falhas nesse aspecto podem agravar o quadro clínico de pacientes com DC e SGNC, além de provocar reações inflamatórias, prolongar a permanência hospitalar e aumentar o risco de complicações. Portanto, um atendimento diferenciado e seguro é essencial para pacientes com essas condições. Recomenda-se a implementação de políticas institucionais, a capacitação de profissionais, a adoção de rotinas seguras e a elaboração de um plano nacional de diretrizes específicas para hospitais, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e reduzir os riscos de contaminação cruzada.

Palavras-chave: doença celíaca; sensibilidade ao glúten; contaminação cruzada; atendimento hospitalar; escola; política institucional.

AVALIAÇÃO DE DOR E QUALIDADE DE VIDA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO EM PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS

KRAUS, G. H.¹; MANDUCA, G. H. ¹; PENNACCHI, P. M. V. ¹; STADTLOBER, N. P²; RIBEIRO, G. V. G.³

¹Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ²Docente e Coordenadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ³Docente Orientador do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, gustavo.ribeiro@faculdadehonpar.edu.br

A osteoartrite avançada de joelho é uma condição degenerativa comum entre os idosos, causando dor persistente, restrições funcionais e redução da qualidade de vida. A prótese total de joelho (PTJ) é considerada o tratamento padrão-ouro para casos que não respondem às abordagens conservadoras. No entanto, a magnitude da melhora percebida pelo paciente ainda precisa ser avaliada de forma sistemática com instrumentos validados. Este estudo visa avaliar a progressão da dor e da qualidade de vida de pessoas com 60 anos ou mais submetidas à PTJ, utilizando os questionários WOMAC, SF-36 e Escala Visual Analógica (EVA) em cinco momentos: pré-operatório (até 7 dias antes), pós-operatório imediato (24h) e pós-operatório tardio (30, 60 e 90 dias). Este é um estudo quantitativo, observacional e longitudinal, com coleta de dados realizada em um hospital de referência em ortopedia, onde a cirurgia é padronizada por um único cirurgião. Os dados serão analisados estatisticamente, levando em conta um nível de significância de $p < 0,05$. Ao longo do período pós-operatório, espera-se notar uma diminuição gradual da dor, uma melhora na função física e um aumento nos índices de qualidade de vida, confirmando a eficácia clínica da PTJ para idosos com osteoartrite avançada. Resultados futuros poderão ajudar a melhorar as práticas assistenciais e os protocolos de reabilitação, além de reforçar a prática baseada em evidências na ortopedia.

Palavras-chave: prótese total de joelho; osteoartrite; dor; qualidade de vida; WOMAC.

DESIGUALDADES EM SAÚDE E SUA INFLUÊNCIA NA PERPETUAÇÃO DA VIOLÊNCIA RACIAL DE MULHERES NEGRAS: REVISÃO NARRATIVA

Fernanda Sater Consalter¹; Antonio Cesar Marson Filho²; Michelle Karigyo Janene³

¹Discente em Medicina, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ² Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, fersconsalter@gmail.com; ³ Coordenadora da Extensão, Orientadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica e Docente da Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil

O acesso à saúde é um direito humano fundamental, previsto na Constituição Federal, nos arts. 6º e 196. Entretanto, este acesso é mediado por fatores sociais que podem limitar sua efetivação, entre os quais se destacam a disparidade em saúde e os riscos sociais. Observa-se, ainda, que mulheres negras tendem a enfrentar discriminação por raça e gênero, sendo frequentemente invalidadas pelo sistema. Diante disto, o presente estudo busca analisar como o racismo estrutural na vida da mulher negra se relaciona com as desigualdades na saúde. A pesquisa foi conduzida por meio de consulta aos bancos de dados SciELO e PubMed, utilizando descritores padronizados “MeSH” e “DeCS”, e os artigos foram selecionados conforme sua relevância temática. Entre eles, sete evidenciaram que a população feminina negra compõe o grupo mais exposto à violência dentro dos serviços de saúde, independentemente de classe social. No âmbito da saúde pública, o racismo estrutural historicamente trata o corpo negro feminino como descartável, explorável e violável, sustentando grande parte dos casos de violência obstétrica, já que seus corpos são vistos como mais resistentes. Consequentemente, mulheres negras são as que menos recebem analgesia durante o parto e frequentemente relatam negligência médica, maus-tratos e humilhações. Tais violências configuram expressões do racismo institucional, que cria condições de risco às quais essas mulheres são continuamente submetidas. Diante disso, sugere-se a implementação de políticas públicas com recorte racial que assegurem atendimento equânime às mulheres negras, fiscalização contínua de práticas discriminatórias, protocolos de humanização da assistência e sistemas de monitoramento epidemiológico da violência racial. Por fim, observou-se escassez de estudos que abordem a violência e o preconceito sofridos pela mulher negra no sistema de saúde, limitando a conscientização da problemática; maior atenção ao tema é indispensável para incentivar o poder público a adotar ações efetivas no combate às disparidades raciais em saúde.

Palavras-chave: Violência obstétrica; Direitos humanos; Saúde pública; Racismo; Desigualdades.

EFEITOS DO CONSUMO DE GLÚTEN NO SISTEMA NERVOSO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA CELÍACA E SENSIBILIDADE AO GLÚTEN NÃO-CELÍACA: REVISÃO NARRATIVA ESTRUTURADA

Antonio Cesar Marson Filho¹; Isabella Moreira Campeão¹; Barbara Lorena Concato de Oliveira¹; Milene Ayumi Bueno¹; Fabiane Gregório Batistela²; Nicole Perugini Stadtlober²; Janaina Nicolau de Oliveira²; Tamires Flauzino Luz²; Larissa Carla Lauer Schneider³

¹Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ²Docente do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ³Docente Orientadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A Doença Celíaca (DC) e a Sensibilidade ao Glúten Não Celíaca (SGNC) são condições mediadas pelo sistema imunológico que afetam não apenas o trato gastrointestinal, mas desencadeiam uma ampla gama de manifestações neurológicas. O aumento observado nos relatos dessas manifestações nestes indivíduos, indicam que o glúten pode exercer efeitos sistêmicos, incluindo impactos significativos no Sistema Nervoso Central (SNC), afetando funções cognitivas, motoras e neuropsiquiátricas. O presente estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura publicada entre 2015-2025, com o objetivo de integrar os principais achados neurológicos do glúten em indivíduos com DC e SGNC. A revisão envolveu uma busca sistemática da literatura indexada no PubMed. Os estudos foram selecionados com base nos critérios de inclusão e exclusão, selecionando apenas artigos com relação longitudinal ao tema. Por meio de triagem do título e resumo, e análise de elegibilidade mediante a leitura na íntegra do estudo. Oito estudos foram selecionados. Esses trabalhos evidenciaram, que neuropatia periférica, ataxia cerebelar, enxaqueca, déficits cognitivos, distúrbios do movimento, alterações de humor e “*brain fog*” constituem as manifestações neurológicas frequentemente observadas na DC e SGNC. Ademais, a exclusão do glúten da dieta esteve associada à uma redução significativa desses sintomas neurológicos. Demonstrando que os mecanismos autoimunes e a neuroinflamação, mediada pelo eixo intestino-cérebro, desempenham papel central na patogênese desses sintomas. Entretanto, observa-se importantes lacunas na literatura, particularmente em relação à falta de biomarcadores para a SGNC em conjunto com a heterogeneidade nos critérios diagnósticos que levam a uma incompleta compreensão dos efeitos do glúten no SNC. Assim, revela-se uma necessidade de mais estudos sobre SGNC, principalmente quando a elucidação destes mecanismos auxilia a detecção precoce dessas condições, levando a uma rápida implementação de uma dieta sem glúten, que são essenciais para reduzir as manifestações neurológicas e melhorar o prognóstico e qualidade de vida destes indivíduos.

Palavras-chave: doença celíaca; sensibilidade ao glúten não celíaca; efeitos neurológicos; sistema nervoso central.

FISIOLOGIA INTEGRATIVA DOS NEUROTRANSMISSORES DO SNC: REVISÕES COM CORRELAÇÃO CLÍNICA E SÍNTESE EM LIVRO

Ana Livia Estrada Minelli¹; Eduarda Magerski Emerich¹; Luís Felipe Mantovani Borges¹; Sara Marcato Lopes¹; Vitória Niziolek¹; Yonara Taina Ribeiro¹; Carlos Alexandre Martins Zicarelli²

¹ Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil; ² Docente e Orientador do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, carloszicarelli@gmail.com

Neurotransmissores são moléculas químicas responsáveis por transmitir e amplificar sinais entre neurônios e outras células por meio de sinapses químicas. Eles desempenham um papel fundamental na integração das funções do sistema nervoso central e periférico, possibilitando o funcionamento adequado do sistema neurológico, uma vez que regulam funções essenciais para o organismo e modulam diversas respostas comportamentais. Sendo assim, alterações em sua síntese, liberação ou mecanismo de ação podem resultar em distúrbios neurológicos, incluindo doenças neurodegenerativas, como o Parkinson. O projeto, desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Carlos Alexandre Zicarelli, tem como objetivo geral a elaboração de uma coleção de capítulos aprofundados e ilustrativos sobre os principais neurotransmissores, correlacionando mecanismos fisiológicos e suas aplicações clínicas. A elaboração do projeto baseou-se na literatura atualizada de bases disponíveis em PubMed, Scopus, SciELO e Web of Science. Esses materiais constituíram o referencial teórico para a produção de capítulos ilustrados com fluxogramas, tabelas e diagramas correlacionando neurotransmissores a doenças neurológicas e psiquiátricas. O desenvolvimento inclui busca bibliográfica, revisão e síntese dos conteúdos, elaboração das ilustrações, redação final, revisão cruzada entre os participantes, normalização das referências e organização da obra coletiva, com previsão de registro ISBN, de caráter didático e científico, e a submissão de artigos. As pesquisas analisaram a ação dos neurotransmissores glutamato, GABA, dopamina, serotonina, adrenalina/noradrenalina, histamina, acetilcolina, glicina, adenosina/purinas, endocanabinoides, neuropeptídeos, óxido nítrico e neurotransmissores emergentes no sistema nervoso, bem como sua correlação com determinadas condições neurológicas descritas nas literaturas. Os neurotransmissores atuam como mediadores na transmissão de sinais do sistema nervoso, de modo a representar individualmente sua categoria e função específica no controle do nosso organismo. Portanto, a preservação da homeostase é fundamental, pois alterações em sua síntese, liberação ou ação podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios neurológicos.

Palavras-chave: neurotransmissores; sistema nervoso central; fisiologia integrativa; correlação clínica; doenças neurológicas.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SAÚDE MENTAL

Ana Júlia Lopes¹; Ariela Martineli¹; Gabriella Kato¹; Giovana Larissa Machado¹; Maria Tereza Guimarães Geracional¹; Paulo Faustino Mariano²

¹Discente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR, ana.lopes@faculdadehonpar.edu.br;

²Docente do Curso de Medicina, paulo.mariano@faculdadehonpar.edu.br

Introdução: A gravidez na adolescência permanece como um desafio relevante para a saúde pública, especialmente devido às repercussões emocionais e psicossociais associadas a esse período do desenvolvimento. Estudos evidenciam prevalências elevadas de sintomas depressivos e ansiosos em gestantes adolescentes, frequentemente agravados por vulnerabilidade socioeconômica, baixa escolaridade, fragilidade do suporte familiar e acesso limitado à rede de saúde mental. Pesquisas recentes reforçam a associação entre gravidez precoce e sofrimento psicológico significativo, indicando a necessidade de intervenções educativas e acolhedoras. **Objetivo:** Analisar, por meio de revisão bibliográfica narrativa, a relação entre gravidez na adolescência e saúde mental, identificando fatores de risco, impactos psicossociais e implicações para práticas em saúde. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa da literatura, contemplando artigos publicados entre 2007 e 2025, com destaque para estudos nacionais que abordam vulnerabilidade emocional, determinantes sociais da gestação precoce e repercussões psicológicas em adolescentes. As principais fontes foram bases de dados com acesso aberto e bibliografia recente sobre saúde mental e adolescência. **Resultados:** A literatura demonstra que a gravidez na adolescência intensifica sentimentos de medo, ansiedade, isolamento social e insegurança, além de elevar o risco de depressão e abandono escolar. Estudos multicêntricos confirmam que a ausência de suporte familiar e a dificuldade de acesso à atenção psicossocial agravam o sofrimento emocional (HERRERA et al., 2025). As evidências destacam, ainda, que ações educativas em saúde, quando estruturadas, são eficazes para promover autonomia, ampliar o conhecimento e fortalecer redes de apoio. **Conclusão:** A revisão confirma que a gestação na adolescência é um marcador significativo de vulnerabilidade em saúde mental, exigindo práticas interdisciplinares e políticas públicas orientadas à promoção do autocuidado, ao fortalecimento do suporte social e ao acesso qualificado à saúde mental. Estratégias educativas emergem como ferramentas essenciais na prevenção de agravos e na promoção do bem-estar psicossocial de adolescentes.

Palavras-Chave: gravidez na adolescência; saúde mental; vulnerabilidade; sintomas depressivos; suporte social.

METODOLOGIAS ATIVAS DE ESTUDO: DESENVOLVIMENTO DE MAQUETE DA GASTRULAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA

Vinicius Nunes Rodrigues¹; Denzer Matheus Calizotti¹; Luis Otávio Francisconi¹;
Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, vinicius.nunes@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A metodologia ativa configura-se como uma estratégia pedagógica eficaz para a consolidação do conhecimento, sobretudo quando aplicada de forma colaborativa, pois favorece a integração de diferentes habilidades e saberes dos participantes. Com base nesse princípio, desenvolveu-se um projeto voltado à representação tridimensional do processo de gastrulação, etapa fundamental do desenvolvimento embrionário humano e usualmente restrita a esquemas bidimensionais nos materiais didáticos tradicionais. Para a elaboração do modelo, foram utilizados materiais como E.V.A., isopor e adesivos adequados, permitindo a construção de uma maquete que proporcionou maior imersão e participação ativa dos estudantes. Os acadêmicos da Faculdade HONPAR dedicaram-se ao estudo das melhores estratégias para representar, de forma clara e objetiva, os eventos característicos da terceira semana do desenvolvimento embrionário. Como produto final, foram confeccionadas três representações tridimensionais que evidenciam a formação dos folhetos germinativos e o surgimento de estruturas essenciais, como a notocorda e os somitos embrionários, decorrentes da intensa diferenciação celular própria desse período gestacional. O projeto demonstrou-se eficaz no favorecimento da compreensão dos processos envolvidos na gastrulação, tornando o estudo mais dinâmico e acessível. A visualização em 3D ampliou a percepção espacial dos cortes, ângulos e etapas do desenvolvimento, promovendo um aprendizado mais profundo e estruturado.

Palavras-chave: embriologia; gastrulação; representação tridimensional.

MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL COM PROBIÓTICOS APÓS PROCEDIMENTOS COM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

Barbara Lorena Concato de Oliveira¹; Milene Ayumi Bueno¹; Antonio César Marson Filho¹; Isabella Campeão¹; Fabiane Gregório Batistela²; Janaína Nicolau de Oliveira²; Tamires Flauzino Luz²; Nicole Perugini Stadtlober²; Larissa Carla Lauer Schneider³

¹Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil,

barbara.concato@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil. ³Docente Orientadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil

A circulação extracorpórea (cardiopulmonary bypass, CPB) é uma técnica utilizada durante cirurgias cardíacas para substituir temporariamente as funções de bombeamento e oxigenação do sangue realizadas pelo coração e pelos pulmões. Entretanto, esse procedimento pode reduzir o fluxo sanguíneo para órgãos secundários, como o intestino, comprometendo a integridade da barreira intestinal e alterando a composição da microbiota. Diante disso o presente estudo objetiva avaliar os efeitos da CPB sobre a microbiota intestinal e o papel dos probióticos administrados no período pós-operatório. Foi conduzida uma revisão narrativa da literatura a partir de artigos científicos disponíveis nas bases de dados PubMed, Google Acadêmico e SciELO, com os descritores “cardiopulmonary bypass”, “gut microbiota” e “probiotics”. Selecionaram-se apenas estudos em humanos, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, publicados entre 2021 e 2025, que abordassem a relação entre a CPB, microbiota intestinal e uso de probióticos no período pós-operatório. Os estudos analisados indicaram que, durante a CPB, ocorre redução da perfusão intestinal, resultando em hipóxia e à isquemia tecidual. Tais alterações comprometem a barreira intestinal, favorecem a liberação de citocinas pró-inflamatórias e levam à disbiose, caracterizada pela diminuição de bactérias benéficas e pelo aumento de microrganismos associados à inflamação. Em crianças com cardiopatia congênita, observou-se que a disbiose já estava presente antes da cirurgia, intensificando-se após o uso da CPB; esses efeitos não foram relatados em cirurgias sem circulação extracorpórea. Um dos estudos apontou que a administração de probióticos no pós-operatório auxilia no controle parcial da disbiose, embora não restabeleça de forma expressiva a integridade da barreira epitelial nem reduza consistentemente a inflamação. Outro trabalho relatou que o uso de probióticos diminui a incidência de lesão gastrointestinal e melhora a função cardíaca no pós-operatório, sugerindo que esses microrganismos podem contribuir para uma recuperação mais equilibrada e menos inflamatória.

Palavras-chave: circulação extracorpórea; microbiota intestinal; probióticos.

NEURULAÇÃO DURANTE A TERCEIRA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: REPRESENTAÇÃO DIDÁTICA POR MEIO DE MAQUETE

Adriely Alves¹; Kelly Telles¹; Thania Zilli¹; Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do Curso de Medicina da Faculdade Honpar, Arapongas, PR, kelly.santos@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do Curso de Medicina da Faculdade Honpar, Arapongas, PR

A terceira semana de gestação representa um período crítico do desenvolvimento embrionário, marcado por eventos fundamentais como a neurulação, etapa responsável pela formação do tubo neural, estrutura precursora do sistema nervoso central. O objetivo desta atividade foi desenvolver uma maquete representando, de forma tridimensional, as principais etapas da neurulação primária, com a finalidade de aprofundar a compreensão dos processos embrionários, favorecendo a assimilação dos conteúdos teóricos por meio de uma abordagem visual e prática, contribuindo diretamente para a formação dos acadêmicos de Medicina. Para o desenvolvimento da maquete, demonstrando as fases da neurulação primária, foram utilizados materiais acessíveis, como massa de EVA de cores variadas para diferenciação das estruturas e madeira de reaproveitamento como base de sustentação. A construção foi desenvolvida de forma colaborativa e fundamentada em revisão de literatura embriológica e atlas anatômicos, garantindo fidelidade representativa da placa neural, pregas neurais, sulco neural e fechamento do tubo neural. A atividade permitiu a visualização tridimensional do processo de formação do tubo neural, facilitando a compreensão de estruturas dinâmicas e etapas sequenciais da neurulação. Após apresentação da mesma, os estudantes relataram maior clareza conceitual e integração entre teoria e prática. A construção da maquete propiciou um aprendizado ativo e significativo, favorecendo a compreensão aprofundada dessa etapa da embriogênese e de suas relações com malformações congênitas. A atividade também contribuiu para o desenvolvimento de competências essenciais na formação médica, como trabalho em equipe, comunicação científica e organização do raciocínio.

Palavras-chave: modelo didático; ensino ativo; embriologia médica.

O USO DE MODELOS DIDÁTICOS 3D NO ENSINO DA EMBRIOLOGIA

Janaina Auxiliadora de Castro Silva Gomes¹; Leandro Augusto Botichelli¹; Fernando Soares Gozi¹; Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil, janaina.castro@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A construção de modelos didáticos (maquetes) é uma estratégia para o ensino de Embriologia por facilitar a visualização de processos complexos que, muitas vezes, permanecem abstratos quando apresentados apenas em livros ou esquemas bidimensionais. A neurulação, fase embrionária responsável pela formação da placa neural, pregas neurais e posterior fechamento do tubo neural, constitui um desses processos em que o uso de recursos pedagógicos torna possível a relação entre teoria e prática. Assim o objetivo deste trabalho foi construir uma maquete que permite uma compreensão ampliada da fase de neurulação do desenvolvimento embrionário humano, especialmente por envolver a representação tridimensional das estruturas formadas durante esse processo. Para sua confecção foram utilizados materiais acessíveis e de fácil manipulação, como isopor, EVA, tinta acrílica, cola de isopor, cola branca e miçangas, que possibilitaram a criação de diferentes níveis, texturas e cores, facilitando a identificação das estruturas representadas. O desenvolvimento do modelo permitiu aos estudantes exercitar habilidades práticas, como coordenação motora, criatividade e trabalho cooperativo, ao mesmo tempo em que reforçou a aprendizagem teórica necessária para representar corretamente cada etapa da neurulação. Esse tipo de atividade favorece significativamente o aprendizado, pois o aluno deixa de ocupar uma posição apenas receptiva e passa a construir ativamente o conhecimento. Além disso, a maquete funciona como um recurso pedagógico capaz de estimular o interesse, facilitar a explicação oral do conteúdo e promover maior fixação das etapas e estruturas envolvidas no desenvolvimento embrionário humano. Assim, o uso de modelos tridimensionais se mostra uma estratégia eficaz para apoiar o ensino da Embriologia, permitindo ao estudante transformar conceitos complexos em representações palpáveis, visuais e de fácil compreensão.

Palavras-chave: ensino; maquete; didático; embriologia; neurulação.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E A CLASSIFICAÇÃO BIRADS EM PACIENTES DO NORTE DO PARANÁ: UMA ANÁLISE DESCRITIVA

Michele Karigyo Janene¹; Anaysa Maria Gobbo²; Emanuele Perdigão Miquelato²; Isabella Squilino dos Santos²; Victor Maik Gonçalves Rezende³; Nicole Perugini Stadtlober⁴

¹Docente, Coordenadora da Extensão e Orientadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil. ²Discente em Medicina e Integrante do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil.

³Docente e Colaborador do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade HONPAR, Araçongas, PR, Brasil. ⁴Docente e Coordenadora do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica, Faculdade HONPAR, Araçongas, Brasil

Introdução: O câncer de mama é a neoplasia mais frequente e a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil, e o Paraná apresenta taxa de mortalidade superior à média nacional, o que reforça a urgência de estratégias eficazes de detecção precoce. A mamografia permanece como o exame de maior sensibilidade para rastreamento populacional, e a classificação BIRADS padroniza a interpretação dos laudos ao indicar o grau de suspeita para malignidade e orientar condutas clínicas. A ausência de dados epidemiológicos detalhados em nível municipal; entretanto, limita o planejamento de políticas públicas ajustadas à realidade local. **Objetivos:** Analisar o perfil epidemiológico e a distribuição das categorias BIRADS em pacientes que realizaram mamografia em um hospital do Norte do Paraná, descrevendo o perfil sociodemográfico, identificando a frequência das categorias e verificando a associação entre idade, tipo de mama e achados suspeitos. **Metodologia:** Pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva (transversal), baseada na análise de cerca de 1.320 laudos de mamografia realizados em outubro de 2025. Serão extraídas variáveis como idade, cidade, padrão mamográfico, número de incidências, lateralidade, presença de linfonodos, achados mamográficos e classificação BIRADS. Os dados serão organizados em planilha estruturada e analisados por estatística descritiva (frequências, média, mediana e desvio padrão) e inferencial (ANOVA ou Kruskal-Wallis), buscando identificar diferenças significativas entre faixas etárias e categorias de risco. **Resultados:** Espera-se delinear um panorama local inédito, confirmando a hipótese de que pacientes classificadas como BIRADS 4 e 5 apresentam idade mais elevada que aquelas com achados benignos (BIRADS 1 e 2), além de revelar padrões de prevalência das categorias na população estudada. **Conclusão:** Os achados poderão orientar estratégias de rastreamento mais precisas, aprimorar o planejamento municipal de saúde da mulher, otimizar recursos públicos e fortalecer a formação científica dos estudantes de Iniciação Científica ao integrar ensino, pesquisa e extensão.

Palavras-chave: Câncer de mama; Mamografia; Classificação BIRADS; Epidemiologia; Saúde da mulher.

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO NAS AULAS PRÁTICAS: DESENVOLVIMENTO DE UMA APOSTILA DE HISTOLOGIA

Rosa Lúcia Martins Pires¹, Ágatha Pelisson Guergolette¹, Rafaella dos Santos Faria¹,
Isabella Moreira Campeão¹, Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR, Arapongas, PR, Brasil,
rosa.pires@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente do Curso de Medicina, Faculdade HONPAR,
Arapongas, PR, Brasil

Introdução: A utilização de materiais didáticos estruturados tem se mostrado fundamental para otimizar o aprendizado em ambientes práticos no ensino da saúde. Em disciplinas morfofuncionais, como Histologia, o grande volume de conteúdos e a necessidade de correlacionar teoria e prática tornam essencial a adoção de recursos que facilitem a visualização e interpretação das lâminas. Assim, a construção de uma apostila específica para as aulas práticas busca suprir lacunas observadas no preparo dos estudantes, oferecendo um suporte visual e descritivo que favorece a autonomia e a fixação do conteúdo. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho tem sido desenvolver uma apostila de apoio para as aulas práticas de Histologia, contendo conceitos-chave, imagens orientadas e identificações estruturais, com o intuito de aprimorar o processo de aprendizagem e favorecer a compreensão morfofuncional dos tecidos. **Metodologia:** O material está sendo elaborado a partir da seleção dos principais conteúdos abordados em sala de aula, sendo complementado por imagens obtidas por microscopia virtual, fotografias de lâminas histológicas e os desenhos desenvolvidos pelos alunos atuantes no projeto. O conteúdo está sendo revisado pela docente da área para validação técnica. O material está em processo de elaboração, o conteúdo iniciado foi o Sistema Digestório e posteriormente, serão desenvolvidos os outros sistemas. **Resultados:** O material elaborado permite um melhor reconhecimento das estruturas microscópicas, maior segurança na análise das lâminas e maior integração entre teoria e prática. **Conclusão:** A produção da apostila demonstrou-se uma estratégia eficaz no aprimoramento do ensino prático de Histologia, oferecendo aos estudantes um recurso acessível, organizado e didático além de permitir que os alunos atuem como protagonistas do processo na construção do conhecimento, que servirá para auxiliar as próximas turmas do Curso de Medicina da Faculdade Honpar.

Palavras-chave: ensino; material didático; sistema digestório.

QUANDO O CORPO COMEÇA A EXISTIR: MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DA GASTRULAÇÃO HUMANA

Bruna Gomes de Andrade Moraes¹; Emanuely Garcia dos Anjos¹; Giovana Villar Avilla¹; Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Curso de Medicina, Faculdade Honpar, Arapongas – PR, Brasil, bruna.gomes@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente, Faculdade Honpar, Arapongas – PR, Brasil, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A gastrulação é um processo fundamental que ocorre durante a terceira semana do desenvolvimento embrionário humano, estabelecendo os três folhetos germinativos responsáveis pela futura organogênese. Este é um dos eventos mais complexos da embriogênese, envolvendo movimentos celulares e reorganizações morfológicas que não podem ser observados diretamente, dificultando a compreensão dos estudantes que têm contato inicial com esse conteúdo. Nesse contexto, a construção de um modelo tridimensional se apresenta como uma abordagem prática para visualizar as camadas embrionárias, reduzindo a abstração e favorecendo a compreensão do processo, alinhada às metodologias ativas do ensino de embriologia. Este trabalho consistiu em representar, por meio de uma maquete, as etapas progressivas da gastrulação humana, focando na visualização dos folhetos germinativos e na formação do disco trilaminar. Para isso, utilizou-se papel machê como estrutura interna, servindo de base para modelar formas tridimensionais. Papéis reciclados foram picotados, hidratados, triturados manualmente e misturados à cola branca até atingir consistência moldável, resultando em três bases respectivas às etapas da gastrulação. Após a secagem, porções de biscoito branco foram tingidas com tintas PVA e aplicadas sobre cada estrutura, representando visualmente os folhetos germinativos e a linha primitiva. As peças foram finalizadas com verniz acrílico e, após nova secagem, posicionadas sobre uma placa de isopor parcialmente revestida com EVA, garantindo estabilidade e apresentação adequada. O modelo permitiu visualizar claramente o epiblasto, o hipoblasto, a formação da linha primitiva e a ingresso do mesoderma. A diferenciação por cores facilitou a compreensão da sequência morfológica que leva ao disco trilaminar e auxiliou na identificação dos folhetos germinativos. Assim, a maquete possibilitou uma visualização sequencial e simplificada dos principais eventos da gastrulação, favorecendo a integração entre teoria e prática. O recurso tridimensional mostrou-se útil para reforçar o entendimento desse processo e se destaca como ferramenta complementar no aprendizado inicial da embriologia.

Palavras-chave: gastrulação; folhetos germinativos; disco trilaminar; embriologia; representação tridimensional.

REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DA IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA NA SEGUNDA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO

Isadora Livrari Viezzi¹; Maria Eduarda Carnelossi Padulla¹; Mariana Alves de Oliveira¹; Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Discente do curso de Medicina da Faculdade Honpar, isadora.viezzi@faculdadehonpar.edu.br;

² Docente do curso de Medicina da Faculdade Honpar, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A Embriologia Humana apresenta conteúdos complexos, especialmente no que diz respeito às etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. A compreensão dos eventos relacionados à implantação embrionária muitas vezes é dificultada quando abordada exclusivamente por aulas expositivas. Assim, metodologias ativas e recursos visuais tornam-se essenciais para favorecer o aprendizado e a assimilação dos processos biológicos. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma maquete tridimensional representando a segunda semana do desenvolvimento embrionário, com ênfase no processo de implantação do embrião no endométrio uterino, a fim de facilitar a compreensão anatômica e funcional pelos estudantes. A atividade foi realizada por alunas do primeiro período do curso de Medicina da Faculdade Honpar. Para a confecção da maquete, foram utilizados materiais como bolas de isopor, folhas de E.V.A., cartolina, massa de E.V.A., cola de isopor e cola quente. As etapas representaram três momentos fundamentais: embrião pré-implantação, início da implantação e embrião totalmente implantado. A construção foi realizada em grupo, seguindo referências embriológicas clássicas. A maquete permitiu visualizar de forma clara a sequência de eventos da implantação embrionária, evidenciando as mudanças morfológicas entre as fases representadas. O recurso tridimensional auxiliou na simplificação de conceitos complexos e contribuiu para maior engajamento e compreensão dos estudantes durante o estudo. A construção da maquete mostrou-se uma estratégia eficaz para o aprendizado ativo de Embriologia, facilitando a visualização dos processos iniciais do desenvolvimento embrionário. A atividade favoreceu tanto a compreensão teórico-prática quanto habilidades de organização, trabalho em equipe e comunicação científica.

Palavras-chave: Embriologia; Implantação; Maquete; Desenvolvimento Embrionário; Metodologias Ativas.

SEGMENTAÇÃO EMBRIONÁRIA: UMA CONSTRUÇÃO DIDÁTICA PARA COMPREENSÃO DAS PRIMEIRAS FASES DO DESENVOLVIMENTO.

Laura Moraes Barbosa¹, Ana Beatriz de Almeida¹, Luana Irineu¹, Larissa Carla Lauer Schneider²

¹Graduanda do curso de Medicina/Faculdade HONPAR,

laura.barbosa@faculdadehonpar.edu.br; ana.beatriz@faculdadehonpar.edu.br;

luana.irineu@faculdadehonpar.edu.br; ²Docente de Histologia e Embriologia/Faculdade HONPAR, larissa.schneider@faculdadehonpar.edu.br

A segmentação, ou também conhecida por clivagem, é a fase inicial do desenvolvimento embrionário. Após ocorrer a fecundação, sucede uma série de divisões mitóticas que transformam o zigoto em uma estrutura multicelular, subsequentemente formando blastômeros (células resultantes das primeiras divisões), mórula (o conjunto de blastômeros formam uma massa compacta semelhante a uma amora) e por fim o blastocisto (à medida que as divisões continuam, se forma uma cavidade interna – blastocele). Entender esse processo é fundamental para compreender os princípios e a base para as etapas posteriores. Nesse cenário, a confecções de maquetes surge como um recurso educativo que favorece a aprendizagem ativa promovendo um entendimento mútuo e integral. O objetivo deste trabalho, foi desenvolver durante as aulas de embriologia, uma maquete que demonstrasse de forma mais clara e próxima da realidade, o processo de segmentação. Para isso, foram utilizados materiais de baixo custo, como: massinha de E.V.A., placa de E.V.A. e placa de isopor. A elaboração desse material foi baseada em literaturas embriológicas, contribuindo para o avanço dos debates e troca de conhecimento entre os alunos. A finalização da maquete foi realizada com êxito, cumprindo seu intuito de melhorar o conhecimento quanto a clivagem de forma ativa, no decorrer do processo de construção. Ao ser representado cada fase da segmentação, os estudantes puderam compreender com maior profundidade a organização inicial do embrião e reconhecer a importância dessa etapa para um desenvolvimento embrionário saudável. A execução dos trabalhos manuais oportunizou aos acadêmicos a intensificação da aprendizagem ativa, refletindo nas habilidades essenciais como o trabalho em grupo, comunicação e a consolidação do conteúdo. Evidenciando assim, a dimensão do trabalho coletivo.

Palavras-chave: segmentação; clivagem; aprendizagem ativa; maquete.

*TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE
RESIDÊNCIA
MÉDICA*

**MODALIDADE
APRESENTAÇÃO ORAL**

A CORRELAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES IDOSOS COM DIAGNÓSTICO DE FRATURAS TRANSTROCANTÉRICAS: UMA ANÁLISE DE CASOS ADMITIDOS EM PRONTO SOCORRO DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO PARANAENSE

Manuella Pires Barichello¹, Mauro Renato Pascotini², Fernando Cesar Marques²

¹Médica Residente de Ortopedia e Traumatologia,

manuella.barichello@faculdadehonpar.edu.br; ²Preceptores Orientadores de Ortopedia e Traumatologia, mauro.pascotini@honpar.org.br; fernando.cesar@honpar.org.br

O presente estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico de pacientes idosos com diagnóstico de fratura transtrocantérica do fêmur atendidos em um pronto-socorro de hospital terciário do norte do Paraná. Para tal finalidade, foi conduzido um estudo transversal, retrospectivo e observacional, com abordagem quantitativa descritiva, fundamentado na análise de prontuários médicos referentes aos anos de 2024 e 2025, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Inicialmente, foram disponibilizadas setenta e sete fichas clínicas, das quais trinta e duas atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos, sendo excluídos os casos com diagnósticos distintos, dados incompletos ou fora da faixa etária inicialmente proposta. As variáveis analisadas compreenderam sexo, idade, mecanismo de trauma e presença de comorbidades, com posterior organização dos dados em planilhas eletrônicas e análise por meio de frequências absolutas e percentuais. Os resultados evidenciaram predominância do sexo feminino entre os pacientes acometidos, bem como média etária elevada, com maior concentração de casos em indivíduos acima de setenta anos, o que motivou a ampliação do recorte etário inicialmente delimitado. Observou-se que o principal mecanismo de trauma foi a queda da própria altura, responsável por mais de noventa por cento dos casos, caracterizando as fraturas como eventos típicos de baixa energia e indicativos de fragilidade. Entre as comorbidades registradas, a hipertensão arterial sistêmica apresentou maior prevalência, seguida por tabagismo, diabetes mellitus e obesidade. Entretanto, não foi identificado diagnóstico prévio de osteoporose em nenhum dos prontuários analisados, achado atribuído à ausência de investigação sistemática da saúde óssea durante o atendimento hospitalar e à provável subnotificação da doença. Concluiu-se que as fraturas transtrocantéricas acometem predominantemente idosos longevos, especialmente do sexo feminino, estando fortemente associadas a traumas de baixa energia. Evidenciou-se, assim, uma lacuna assistencial relevante quanto ao diagnóstico e manejo da osteoporose, reforçando-se a necessidade de protocolos institucionais preventivos no âmbito hospitalar local.

Palavras-chave: Fratura; Fêmur; Transtrocantérica; Osteoporose.

ANÁLISE RETROSPECTIVA DA MICROBIOTA EM SECREÇÕES TRAQUEAIS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ

Nathalia Alexandrino¹, Daniel Kakitani²

¹Médica Residente de Clínica Médica, nathalia.alexandrino@faculdadehonpar.edu.br;

²Preceptor Orientador de Clínica Médica, daniel.kakitani@honpar.org.br

Foi realizada uma análise retrospectiva da microbiota presente em culturas de secreções traqueais de pacientes hospitalizados em um hospital terciário do Norte do Paraná, com o objetivo de caracterizar os principais microrganismos isolados e seus perfis de sensibilidade e resistência antimicrobiana. Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo e descritivo, baseado em dados secundários provenientes do sistema do laboratório de microbiologia institucional, incluindo amostras coletadas entre janeiro e junho de 2025. Foram analisadas 196 culturas, sendo excluídas aquelas inconclusivas, contaminadas ou com informações laboratoriais incompletas, e os resultados foram avaliados por meio de estatística descritiva, com apresentação em frequências absolutas e relativas. Observou-se crescimento bacteriano em 44,9% das amostras, com predominância de bacilos Gram-negativos, especialmente *Acinetobacter* spp., *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonasaeruginosa*. Verificaram-se elevadas taxas de resistência antimicrobiana, destacando-se *Acinetobacter* spp. Com resistência em 100% das amostras, além da presença de fenótipos multirresistentes em *Pseudomonas aeruginosa* e mecanismos de resistência do tipo ESBL e KPC em *Klebsiella pneumoniae*. Entre os Gram-positivos, observou-se predominância de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina. Conclui-se que o perfil microbiológico identificado reflete o cenário de hospitais de alta complexidade, evidenciando a relevância da vigilância microbiológica contínua, do fortalecimento de protocolos institucionais e da adoção de estratégias voltadas ao uso racional de antimicrobianos para a segurança do paciente e o controle das infecções respiratórias nosocomiais.

Palavras-chave: Secreção traqueal; Infecção hospitalar; Resistência bacteriana; Microbiologia clínica.

ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERGLICEMIA NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA E INJÚRIA RENAL AGUDA: ESTUDO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO

Vitória Rodrigues Salomao¹, Lucas Alexandre De Mello Goldin²

¹Médica Residente de Clínica Médica, vitoria.salomao@faculdadehonpar.edu.br; ²Preceptor Orientador de Clínica Médica, lucas.goldin@faculdadehonpar.edu.br

A hiperglicemia hospitalar é frequente no pós-operatório cardíaco e associada a piores desfechos, incluindo injúria renal aguda. Resultado de alterações hormonais e inflamatórias, causando disfunção endotelial e hemodinâmica. O controle glicêmico, monitoramento rigoroso e biomarcadores renais são estratégias essenciais para prevenção e prognóstico clínico hospitalar perioperatório global. Este estudo avaliou a associação entre hiperglicemia no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca e a ocorrência de injúria renal aguda em pacientes internados em unidade de terapia intensiva de hospital terciário. Realizou-se estudo observacional analítico prospectivo, incluindo pacientes adultos submetidos à cirurgia cardíaca, com ou sem circulação extracorpórea, acompanhados por até o sétimo dia após o procedimento. A hiperglicemia foi definida por valores glicêmicos ≥ 180 mg/dL nas primeiras 24 horas pós-operatória, e a injúria renal aguda foi classificada conforme os critérios da KDIGO, com base na variação da creatinina sérica. Foram analisados 134 pacientes, dos quais 37,3% apresentaram hiperglicemia no pós-operatório imediato, sendo que 71,4% evoluíram com injúria renal aguda versus 54,8% que não apresentaram hiperglicemia. Observou-se maior proporção de injúria renal aguda entre os pacientes hiperglicêmicos em comparação aos não hiperglicêmicos, incluindo estágios mais avançados de gravidade, embora sem significância estatística. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos quanto à mortalidade intra-hospitalar, tempo de permanência em unidade de terapia intensiva ou tempo total de internação hospitalar. Concluiu-se que a hiperglicemia no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca esteve associada a maior ocorrência de injúria renal aguda, ainda que sem significância estatística, sugerindo seu possível papel como marcador de desregulação metabólica e inflamatória.

Palavras-chave: Hiperglicemia. Cirurgia cardíaca. Injúria Renal Aguda.

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL PÓS-OPERATÓRIA EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR: INCIDÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E DESFECHOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO NORTE DO PARANÁ

Renan Helio Sens Leal¹, Camila Zanetti Machado², Cynthia Neves De Vasconcelos³

¹Médico Residente de Cirurgia Geral, renan.leal@faculdadehonpar.edu.br; ²Co-autor de pesquisa, camilazmachado06@gmail.com; ³Orientadora de Cirurgia Geral, cynthia.neves@honpar.org

Foi analisada a incidência de hemorragia gastrointestinal no pós-operatório de cirurgias cardiovasculares em hospital de referência no Norte do Paraná, bem como os fatores associados e os desfechos clínicos relacionados. Realizou-se estudo observacional retrospectivo, de abordagem quantitativa, baseado na análise documental de prontuários de pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares, com coleta padronizada de dados demográficos, clínicos, cirúrgicos, farmacológicos e evolutivos. A amostra foi composta por 258 pacientes, predominantemente do sexo masculino (60,8%) e com idade igual ou superior a 50 anos (88,4%). Foram identificadas quatro complicações gastrointestinais (1,55%), incluindo três episódios de hemorragia gastrointestinal (1,16%) e um caso de colite inflamatória. A revascularização do miocárdio foi o procedimento mais frequente (63,6%), não sendo observada associação entre tipo de cirurgia, tempos de circulação extracorpórea ou de pinçamento aórtico e a ocorrência de hemorragia gastrointestinal. No pós-operatório, verificou-se uso amplamente disseminado de anticoagulantes (91,1%), antiplaquetários (90,7%) e inibidores da bomba de prótons (98,8%), sendo que todos os casos hemorrágicos ocorreram em pacientes expostos à terapia antitrombótica combinada. A manifestação da hemorragia ocorreu, em mediana, 20 dias após o procedimento cirúrgico, com manejo predominantemente conservador e necessidade de intervenção endoscópica terapêutica em apenas um caso. Observou-se maior tempo de permanência em unidade de terapia intensiva e internação hospitalar entre os pacientes com hemorragia gastrointestinal, além de reoperação em um episódio, sem registro de óbitos atribuídos às complicações gastrointestinais. Concluiu-se que a hemorragia gastrointestinal pós-operatória apresentou baixa incidência, porém impacto assistencial relevante, reforçando a necessidade de vigilância prolongada e acompanhamento direcionado, especialmente em pacientes submetidos à terapia antitrombótica combinada.

Palavras-chave: Hemorragia Gastrointestinal. Complicações Pós-Operatórias. Cirurgia Cardíaca. Anticoagulantes. Unidade de Terapia Intensiva.

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA POLIDACTILIA CENTRAL COMPLETA BILATERAL DO SEGUNDO RAIO EM ADOLESCENTE

Moacir Rodrigues da Silva¹, Rodolfo Galera²

¹Médico Residente de Ortopedia e Traumatologia, moacir.rodrigues@faculdadehonpar.edu.br;

²Preceptor Orientador de Ortopedia e Traumatologia, rodolfo.galera@honpar.org.br

A polidactilia central completa do pé constitui uma anomalia congênita rara, especialmente quando envolve a duplicação bilateral do segundo raio, representando importante desafio diagnóstico, cirúrgico e funcional, sobretudo na adolescência. O presente trabalho teve como objetivo descrever o manejo cirúrgico e os resultados iniciais de um caso de polidactilia central completa bilateral do segundo raio em paciente adolescente, bem como comparar os achados clínicos e radiográficos com a evidência científica disponível na literatura recente. Tratou-se de um relato de caso clínico descritivo e retrospectivo, realizado a partir da análise sistemática de prontuário eletrônico, exames de imagem, registros fotográficos pré e pós-operatórios e acompanhamento ambulatorial, associado a uma revisão narrativa da literatura em bases de dados nacionais e internacionais. A paciente apresentava alargamento significativo do antepé, limitação funcional para uso de calçados e impacto psicossocial relevante, sendo submetida a correção cirúrgica bilateral em tempos distintos, com ressecção do raio supranumerário, osteotomias corretivas e estabilização temporária. Os resultados demonstraram melhora evidente do alinhamento estrutural, redução da largura do antepé, recuperação funcional da marcha, adaptação ao uso de calçados convencionais e elevada satisfação estética, sem evidências de complicações significativas no seguimento inicial. Conclui-se que o tratamento cirúrgico individualizado da polidactilia central completa bilateral do segundo raio em adolescentes pode proporcionar desfechos funcionais e estéticos satisfatórios, desde que baseado em planejamento criterioso, técnica cirúrgica adequada e acompanhamento pós-operatório sistemático, contribuindo para a padronização do cuidado em serviços de referência em ortopedia.

Palavras-chave: Polidactilia central. Cirurgia reconstrutiva. Pé congênito. Adolescente.

TEMPO PORTA-BALÃO EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST (IAMCSST): ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS ANOS DE 2023 E 2025 EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ

Sâmia Rached Tauil¹, Camila Perugini Stadtlober²

¹Médica Residente de Cardiologia, samia.tauil@faculdadehonpar.edu.br; ²Preceptora Orientadora de Cardiologia, camila.perugini@faculdadehonpar.edu.br

O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) configura uma emergência cardiovascular tempo-dependente, na qual a rapidez da reperfusão coronariana está diretamente relacionada ao prognóstico clínico. O tempo porta-balão, definido como o intervalo entre a chegada do paciente ao hospital e a realização da angioplastia primária, constitui importante indicador de qualidade assistencial, sendo recomendado que seja inferior a 90 minutos. O presente estudo teve como objetivo comparar o tempo porta-balão em pacientes com IAMCSST atendidos em um hospital terciário do Norte do Paraná, analisando os dados referentes aos anos de 2023 e 2025, a fim de avaliar a evolução dos indicadores assistenciais. Trata-se de uma pesquisa documental, quantitativa e descritiva, baseada na análise de prontuários médicos de pacientes admitidos com diagnóstico de IAMCSST no período de outubro de 2024 a março de 2025, cujos resultados foram comparados aos dados obtidos em estudo realizado em 2023 na mesma instituição. Em 2025, foram analisados 61 prontuários válidos, observando-se que 75,5% dos pacientes atingiram tempo porta-balão inferior a 90 minutos, em comparação a 60% em 2023. Houve redução da proporção de pacientes com tempo porta-balão superior a 90 minutos, além de melhora expressiva no atendimento noturno. A proporção de pacientes submetidos à reperfusão em menos de 60 minutos aumentou de 28% em 2023 para 60% em 2025. Conclui-se que houve melhora significativa nos indicadores de qualidade assistencial entre os períodos analisados, evidenciando avanços na organização do fluxo de atendimento e reforçando a importância da otimização contínua dos tempos críticos no manejo do IAMCSST.

Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio. Tempo porta-balão. Angioplastia primária. Qualidade assistencial. Emergência cardiovascular.